

Российский экономический
УНИВЕРСИТЕТ
имени Г.В. Плеханова

Основан в 1907 году

**Международная научно-практическая конференция
«Горизонты России»
23 апреля 2020 года**

**Научный доклад на тему:
«Особенности развития экономики права
и модели “homo economicus”»**

*Докладчик: Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук,
доцент*

Москва – 2020

Особенности развития экономики права и модели “homo economicus”

Предмет исследования: концептуальные основы экономики права и модель «homo economicus» («человек экономический») в их современном развитии и во взаимосвязи, в том числе во взаимодействии с договорным и налоговым правом.

Проведен анализ совместимости экономических учений Джорджа Гилдера и Эрика Фегелина применительно к концепции экономики права и модели «homo economicus».

Методика исследования основана на определении научных подходов применения судебной практики по делу «Lochner v New York» («Лохнер против Нью-Йорка»), а также развитие законодательного регулирования экономики в «Эпоху Лохнера» («Lochner era», 1897 – 1937 гг.).

Дополнительно определены базовые критерии, на которых основаны подходы к государственному регулированию экономики группы ученых, названных «Критические юридические исследования» («Critical legal studies»); фундаментальные основы к определению экономического равновесия рынка и понятия «свободного рынка».

Список литературы

1. Гончарова В. А. Свобода сторон договора в применении последствий его недействительности: в поисках надлежащего процессуального оформления // Вестник гражданского процесса. 2019. № 5. С. 205–229.
2. Орехова Т. Р. Право и экономика: методологические подходы к исследованию // Теоретико-методологические проблемы права / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало-М, 2007. Вып. 2. С. 250–266.
3. Познер Р. А. Экономический анализ права: В 2-х т. / Пер. с англ. Под ред. В.Л. Тамбовцева. СПб., 2004. Т. 1. 524 с.
4. Тютин Д. В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2017. 1101 с.
5. Экономическая теория: Учебник. 3-е изд. / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – М.: Форум, 2019. 608 с.
6. Bloor G. (25.09.2018) Understanding Homo Economicus in Deeper Terms: <https://www.lawliberty.org/2018/09/25/understanding-homo-economicus-in-deeper-terms/>. Дата обращения: 15.03.2020 г.
7. Dixon H. D. Surfing Economics. Palgrave Macmillan. 2001. 224 p.
8. Gilder G. Wealth and Poverty: A New Edition for the Twenty-First Century. Gateway Editions; New, Revised edition. 2012. 498 p.
9. Lochner v. New York. Encyclopædia Britannica: <https://legaldictionary.net/lochner-v-new-york/>. Дата обращения: 15.03.2020 г.
10. Paul S. (19.06.2010). A radical legal ideology nurtured our era of economic inequality: <https://aeon.co/ideas/a-radical-legal-ideology-nurtured-our-era-of-economic-inequality/>. Дата обращения: 15.03.2020 г.
11. Posner, Richard A. Divergent Paths: The Academy and the Judiciary. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. 414 pp.
12. Voegelin E. H. W. Immanentize the eschaton: https://www.liquisearch.com/immanentize_the_eschaton/origin/. Дата обращения: 15.03.2020 г.

Благодарю за внимание!